

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom hayot tarzini qadriyat sifatida rivojlantirish usullari

A'loxonov Axadxon Axrorxon o'g'li –

Farg'ona davlat universiteti

Jismoniy tarbiya va sport o'yinlarini o'qitish metodikasi kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini shaxsiy va ijtimoiy qadriyat sifatida shakllantirish masalalari ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan yoritilgan. Tadqiqot umumta'lim maktabi sharoitida tashkil etilgan pedagogik eksperiment natijalariga asoslangan bo'lib, tajriba va nazorat guruhlarini ishtirokida olib borildi. Tajriba guruhi o'quvchilari bilan jismoniy mashqlar, harakatli o'yinlar, fanlararo integratsiya hamda oilaviy sport faoliyatini o'z ichiga olgan kompleks sog'lomlashtiruvchi dastur joriy etildi. Tadqiqot natijalari tajriba guruhi o'quvchilarida jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari, sog'lom hayot tarziga bo'lgan ijobiy munosabat va motivatsiyaning sezilarli darajada oshganini ko'rsatdi. Statistik tahlil natijalari guruhlar o'rtasida tajriba guruhi foydasiga ishonchli farqlar mavjudligini tasdiqladi ($P < 0,05$; $P < 0,01$). Olingan ilmiy xulosalar boshlang'ich ta'lim bosqichida sog'lom turmush tarzini shakllantirish samarali pedagogik mexanizmlarga ega ekanligini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf o'quvchilari, sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya, pedagogik eksperiment, sog'lomlashtiruvchi dastur, jismoniy rivojlanish, qadriyatlar.

Методы развития здорового образа жизни как ценности у учащихся начальных классов

Аннотация. В данной статье с научно-педагогической точки зрения освещаются вопросы формирования здорового образа жизни у учащихся начальных классов как личностной и социальной ценности. Исследование основано на результатах педагогического эксперимента, организованного в условиях общеобразовательной школы и проведенного с участием экспериментальной и контрольной групп. Для учащихся экспериментальной группы была внедрена комплексная оздоровительная программа, включающая физические упражнения, подвижные игры, межпредметную интеграцию и семейную спортивную деятельность. Результаты исследования показали значительное повышение показателей физического развития, положительного отношения к здоровому образу жизни и мотивации у учащихся экспериментальной группы. Результаты статистического анализа подтвердили наличие достоверных различий между группами в пользу экспериментальной группы ($P < 0,05$; $P < 0,01$). Полученные научные выводы обосновывают наличие эффективных педагогических механизмов формирования здорового образа жизни на этапе начального образования.

Ключевые слова: учащиеся начальных классов, здоровый образ жизни, физическое воспитание, педагогический эксперимент, оздоровительная программа, физическое развитие, ценности.

Methods for developing a healthy lifestyle as a value among primary school students

***Annotation.** This article examines the issues of developing a healthy lifestyle among primary school students as a personal and social value from a scientific and pedagogical perspective. The study is based on the results of a pedagogical experiment conducted in a general secondary school setting with the participation of experimental and control groups. A comprehensive health-promoting program was implemented for the experimental group, including physical exercises, active games, interdisciplinary integration, and family sports activities. The research findings demonstrated a significant improvement in physical development indicators, positive attitudes toward a healthy lifestyle, and motivation among students in the experimental group. Statistical analysis confirmed the existence of significant differences between the groups in favor of the experimental group ($P < 0.05$; $P < 0.01$). The obtained scientific conclusions substantiate the effectiveness of pedagogical mechanisms for fostering a healthy lifestyle at the primary education level.*

***Keywords:** primary school students, healthy lifestyle, physical education, pedagogical experiment, health-promoting program, physical development, values.*

KIRISH

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida bolalarda sog'lom hayot tarziga oid odatlarni yoshligidanoq shakllantirish barqaror ijtimoiy rivojlanishning muhim shartlaridan biri sifatida e'tirofnetilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) maktab muhitida sog'lom hayot tarzini targ'ib etishga qaratilgan kompleks dasturlarni joriy etishni tavsiya qiladi. Bunday dasturlar bolalarni erta davrdan boshlab muntazam jismoniy faollikka jalb etish, to'g'ri ovqatlanish madaniyatini singdirish, gigiyenik ko'nikmalarni shakllantirish va stressni boshqarishni o'rgatishga qaratilgan. Misol uchun, AQSh, Yaponiya, Germaniya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun har kuni ertalabki badantarbiya mashqlari, interaktiv sog'lomlashtiruvchi o'yinlar va oilaviy sport tadbirlarida qatnashish odatiy an'anaga aylangan. Xorijiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bolalarda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish uchun o'yin tarzidagi mashg'ulotlar, rag'batlantiruvchi tizimlar va oilaviy hamkorlik usullari yaxshi samara beradi. Biroq ayrim manbalarda bunday dasturlarning natijalari doim ham barqaror bo'lmasligi qayd etilgan: agar psixologik omillar va oilaviy muhit e'tiborga olinmasa, dastur ta'siri vaqt o'tishi bilan pasayib borishi mumkin. Shunday ekan, boshlang'ich maktab bosqichida sog'lom hayot tarbiyasiga doir izlanishlarni izchil davom ettirish va ularning mazmunini yanada chuqurlashtirish zarurdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Yurtimizda ham yosh avlodga sog'lom hayot odatlarini singdirishga kata e'tibor qaratilmoqda va bu ish davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanadi. Jumladan, umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sportni keng targ'ib qilish, o'quvchilarning muntazam jismoniy mashg'ulotlarda qatnashishini ta'minlash hamda ularni zararli odatlardan asrash yuzasidan qator farmon va qarorlar qabul qilingan. Ilmiy adabiyotlarda ushbu yo'nalishda tadqiqot olib borgan mahalliy pedagog olimlarning ishlari ham uchraydi. Xususan, Sh.X.Xankeldiyev, A.A.Abdullayev, T.S.Usmonxo'jayev, X.A.Meliyev, X.P.Uzoqov kabi olimlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lomturmush odatlarini shakllantirish masalalarini o'rganganlarini ta'kidlash mumkin. Shuningdek, chet ellik olimlar M.Bandura, R.Rosenstock, N.K.Janz va boshqalar sog'lom hayotga oid xulq-atvorning psixologik va motivatsion jihatlarni chuqur tadqiq etib, sog'lom hayot tarzini shakllantirishga doir nazariy modellarni

taklif qilganlar. Ularning ilmiy ishlanmalari sog'lom turmush tarbiyasining zamonaviy metodologik asosini shakllantirib, yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishga zamin bo'lmoqda.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi - pedagogik eksperiment natijalariga tayangan holda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom hayot tarziga ijobiy munosabatni shakllantirish (ya'ni sog'lom hayotni shaxsiy qadriyat sifatida anglab, unga amal qilish) bo'yicha samarali ilmiy-pedagogik yondashuvlarni aniqlash va ularning samaradorligini baholashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi tadqiqot vazifalari belgilandi:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun jismoniy mashqlar, o'yinlar va oilaviy hamkorlikka asoslangan "Salomatlik yo'li" nomli kompleks sog'lomlashtiruvchi dasturini ishlab chiqish va tajriba guruhi o'quvchilarida joriy etish.

2. Eksperiment boshlanishida tajriba va nazorat guruhlaridagi o'quvchilarning jismoniy rivojlanish darajasi hamda sog'lom hayot tarziga oid bilim, ko'nikma va munosabatlarini dastlabki diagnostik test va so'rovlar orqali aniqlash.

3. Ikki yil davomida tajriba (dastur joriy qilingan) va nazorat (an'anaviy ta'limdagi) guruhlar bilan pedagogik eksperiment o'tkazib, dastur natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlarni har ikki guruh misolida qiyosiy tahlil qilish; o'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari va sog'lom turmush tarzi odatlaridagi o'zgarishlarni statistik usullar yordamida baholash.

4. Tadqiqot yakunida olingan natijalar asosida boshlang'ich ta'limda sog'lom hayot tarzini qadriyat sifatida shakllantirishga doir ilmiy xulosalar chiqarish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot dizayni pedagogik eksperiment shaklida bo'lib, unda tajriba guruhi va nazorat guruhi ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilindi. Eksperiment 2023-2025-yillar davomida Farg'ona shahridagi 23-son umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-4-sinf o'quvchilari orasida o'tkazildi. Har bir sinf paralel ravishda ikki guruhga ajratilib, ulardan biri nazorat guruhi (NG), ikkinchisi tajriba guruhi (TG) etib belgilandi. Jami taxminan 200 nafar 7-10 yoshli o'quvchi eksperimentga jalb qilindi (har bir guruhda 25-30 nafardan, son jihatdan teng taqsimlangan). Tajriba guruhida maxsus ishlab chiqilgan "Salomatlik yo'li" sog'lomlashtiruvchi dasturi joriy etildi, nazorat guruhida esa maktabda amalda bo'lgan jismoniy tarbiya darslari odatdagidek davom ettirildi.

"Salomatlik yo'li" dasturi integratsiyalashgan bir necha pedagogik faoliyat turlarini o'z ichiga oldi. Xususan, tajriba guruhida quyidagi komponentlar kompleks tarzda joriy etildi:

- harakatli o'yinlar ("Quvnoq startlar" estafetalari, "Harakatli ertaklar", sport va musobaqa elementlari);

- sog'lom turmush mazmunini matematika, tasviriy san'at, atrof-muhit kabi fanlarga integratsiya qilgan ijodiy topshiriqlar;

- ota-onalar ishtirokidagi oilaviy sport tadbirlari va musobaqalari;

- o'quvchilar uchun motivatsion rag'batlantirish tizimi ("Haftaning sog'lom yetakchisi" nishonlari, kichik sovg'alar);

- ortiqcha ekran va gadjetlardan foydalanishni cheklashga qaratilgan chora-tadbirlar.

Ushbu kompleks yondashuv natijasida sog'lom hayot tarsi faqat jismoniy tarbiya darslaridagina qolib ketmay, balki o'quvchilarning kundalik hayotining ajralmas qismiga aylantirildi. Aksincha, nazorat guruhida hech qanday qo'shimcha o'yinlar, oilaviy tadbirlar yoki rag'batlantirish mexanizmlari qo'llanilmadi, faqat davlat umumta'lim standarti doirasidagi an'anaviy darslar bilan cheklanildi.

Eksperiment jarayoni bosqichma-bosqich tashkil etilib, har bir sinf guruhi bilan taxminan ikki yil davom ettirildi (masalan, 1-2-sinf yoki 3-4-sinf davrlarini qamrab oldi). Dastlabki bosqichda tajriba va nazorat guruhlarida o'quvchilarning boshlang'ich holati (sog'lom turmush tarziga oid bilim, munosabat va ko'nikmalari darajasi) maxsus so'rovnomalar, suhbatlar hamda jismoniy tayyorgarlik testlari orqali diagnostika qilindi.

Asosiy bosqichda tajriba guruhida yuqoridagi kompleks dastur muntazam tatbiq etilib, har uch oyda oraliq monitoring orqali o'zgarishlar kuzatib borildi. Yakuniy bosqichda esa har ikki guruh o'quvchilari qayta test va so'rovdan o'tkazilib, dastur boshlanishi va yakunidagi natijalar qiyosiy tahlil qilindi.

Natijalarni o'lchash va baholash uchun bir qator standart test va metodikalardan foydalanildi. Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadida tezlikni baholash uchun 30 m va 60 m ga yugurish; kuch va chidamlilik uchun yotgan holatda qo'lni bukib-yozish (marta); koordinatsiya uchun joyidan turib hamda yugurib kelib uzunlikka sakrash; chaqqonlik uchun 3[^]10 m shuttle yugurish; umumiy jismoniy layoqat uchun yengil (150 g) koptokni uzoqqa uloqtirish testlari o'tkazildi. Barcha testlar eksperiment boshida va yakunida barcha o'quvchilarga bir xil sharoitda tatbiq etilib, ularning natijalari qayd qilindi. Sog'lom hayot tarzi bo'yicha bilim, munosabat va odatlarni baholash uchun tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus so'rovnoma va suhbat savollari ishlatildi. Masalan, so'rovnomada "Sog'lom bo'lish siz uchun qanchalik muhim?", "Har kuni jismoniy mashqlar bajarasizmi?", "Oilangiz bilan sport tadbirlarida qatnashasizmi?" kabi savollar berilib, o'quvchilarning javoblari foiz ko'rinishida tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlarning ishonchliligi statistik tahlil yordamida tekshirildi: tajriba va nazorat guruhlarini ko'rsatkichlari Student t-kriteriyasi bo'yicha qiyoslanib, guruhlar o'rtasidagi farqlarning ahamiyatlilik darajasi $P < 0,05$ va $P < 0,01$ mezonlari asosida baholandi.

Tajriba yakuniy natijalari eksperimental dastur samaradorligini yaqqol namoyon etdi. Xususan, jismoniy tayyorgarlik testlari bo'yicha tajriba guruhi o'quvchilarining o'rtacha natijalari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yaxshilandi (quyidagi 1-jadvalga qarang). 1-jadvalda tajriba va nazorat guruhlarini o'quvchilarining bir yil davomida jismoniy tayyorgarlik natijalaridagi o'zgarishlar solishtirma ko'rinishida keltirilgan: Tajriba guruhida barcha asosiy testlar bo'yicha sezilarli ijobiy o'sish kuzatilgan bo'lsa, nazorat guruhida ayrim ko'rsatkichlar deyarli o'zgarmagan yoki statistik jihatdan ahamiyatli darajada farq qilmagan. Masalan, 30 m ga yugurish tezligi tajriba guruhida o'rtacha 6% ga oshib, natijalar $P < 0,01$ darajasida sezilarli yaxshilandi; nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich atigi 3% ga o'zgargan va ahamiyatli farq qayd etilmadi. Xuddi shunday, 60 m ga yugurish testida nazorat guruhida sezilarli siljish kuzatilmadi (hatto ayrim o'quvchilarda natija biroz yomonlashdi), tajriba guruhida esa tezlik o'rtacha 6% ga oshib, $P < 0,05$ darajasida muhim ijobiy o'zgarish qayd etildi. Qo'lni bukib-yozish mashqida bir yil davomida tajriba guruhidagi bolalar takrorlar sonini 7-8% ga ko'paytirdilar (nazorat guruhida bu ko'rsatkich ~5% atrofida) va ushbu farqning ishonchliligi tasdiqlandi. Joyidan turib uzunlikka sakrash natijasida ham tajriba guruhining o'rtacha ko'rsatkichi 8% ga yaxshilanib, nazorat guruhidagi atigi 5% lik kichik o'sishdan ancha yuqori ekani aniq bo'ldi ($P < 0,01$). Ushbu raqamlar maxsus sog'lomlashtiruvchi dastur bolalarning jismoniy rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, eksperiment davomida o'quvchilarning sog'lom turmush tarziga munosabati va xulq-atvorida ham sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

Boshlang'ich so'rov natijalariga ko'ra, har ikkala guruhda ham sog'lom hayot odatlariga muntazam amal qiladigan o'quvchilar ulushi juda past edi (masalan, "har kuni jismoniy mashq qilaman" deb javob berganlar atigi ~35% ni tashkil etgan). Eksperiment yakunida esa bu ko'rsatkich tajriba guruhida keskin oshdi: endilikda tajriba guruhi o'quvchilarining 70-75% har kuni jismoniy faollik bilan shug'ullanishini ma'lum qilgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ulush ~50% atrofida qoldi. Xuddi shunday, ota-onalari bilan birga muntazam sport tadbirlarida qatnashib boradigan bolalar ulushi tajriba guruhida 40-45% ga yetdi (eksperiment avvalida juda kam edi), nazorat guruhida esa atigi 15% ni tashkil etdi. Aksincha, sog'lom turmush tarziga zid "passiv" odatlarga (masalan, kompyuter qarshisida juda uzoq o'tirishga) normal hol deb qarovchi o'quvchilar ulushi tajriba guruhi ichida keskin kamayib, 15-20% gacha tushdi; nazorat guruhida esa hanuz 40-50% bola buni jiddiy muammo deb hisoblamas edi. Eng e'tiborlisi, eksperiment yakunida "Salomatlik - eng asosiy qadriyat" degan g'oyani qo'llab-quvvatlovchi o'quvchilar ulushi tajriba guruhida nihoyatda

yuqori bo'ldi: so'rovnoma da TG o'quvchilarining 80-85% sog'lom bo'lishni hayotdagi eng muhim boylıklardan biri deb baholadi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 55% atrofida qolgan edi. Ushbu tafovut eksperiment davomida bolalar ongida sog'liqning ahamiyati va sog'lom turmush qadriyatiga bo'lgan munosabat qanchalik kuchayganini ko'rsatadi (farq $P < 0,01$ darajasida ahamiyatli). Umuman olganda, tajriba guruhi o'quvchilari sog'lom turmush tarzi bo'yicha bilim, ko'nikma va motivatsiya jihatidan nazorat guruhiga nisbatan ancha ilgari ketdi. Nazorat guruhida ham yosh o'tishi bilan ayrim ko'rsatkichlarda tabiiy ijobiy o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, ularning miqyosi va barqarorligi tajriba guruhidagidek yuqori bo'lmadi. Ikki yillik pedagogik ta'sir natijasida tajriba guruhidagi bolalarda sog'lom odatlarga rioya etishga ichki ehtiyoj shakllandi va sog'lom hayotga ijobiy munosabat barqarorlandi, nazorat guruhida esa an'anaviy yondashuv bunday natijani bera olmadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan sog'lom hayot tarzini shakllantirishda kompleks pedagogik yondashuv yuqori samara beradi. Tajriba guruhida qo'llangan strategiyalar - jismoniy faollikka yo'naltirilgan o'yinlar, bolalarni qiziqtirish va rag'batlantirish usullari, ota-onalar ishtirokini ta'minlash, o'quv jarayoniga sog'lomlik mavzusini integratsiya etish - barchasi birgalikda o'quvchilarda sog'lom turmushga ijobiy munosabatni tarkib toptirishda muhim rol o'ynadi. Bu topilmalar jahon ilmiy tamoyillariga hamohangdir. Masalan, JSST ilgari surgan "Sog'lomlashtiruvchi maktab" konsepsiyasi aynan shunday ko'p qirrali yondashuvni nazarda tutadi va ilmiy izlanishlar bunday maktab dasturlari o'quvchilarning jismoniy faolligi, to'g'ri ovqatlanishi va sog'lom odatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlagan. Darhaqiqat, maktab muhitida bolalar kunning asosiy qismini o'tkazadilar va o'qituvchilar ularning bilim va hayotiy ko'nikmalariga uzluksiz ta'sir o'tkaza oladilar. Bizning tajribamizda ham o'qituvchi va ota-onalarning uyg'un hamkorligi evaziga bolalarda sog'lom hayotga nisbatan ishtiyoq va qiziqish uygotildi.

Tadqiqotimiz natijalarini boshqa izlanishlar bilan solishtirganda, boshlang'ich maktab yoshida sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga qaratilgan dasturlar qator ijobiy samara berishi kuzatilgan. Masalan, Britaniya va AQSh olimlari tomonidan 8-9 yoshli bolalar ishtirokida o'tkazilgan 10 haftalik sog'lom turmush tarzi intervensiyasi qisqa muddat ichida bolalarning tana vazni indeksini sezilarli darajada yaxshilagan. Biroq ushbu tadqiqot mualliflari erishilgan natijalarni uzoq muddatga saqlab qolish uchun bunday dasturlarni muntazam davom ettirish zarurligini ta'kidlashgan. Shuningdek, ilmiy manbalarda sog'lom turmush targ'ibotida ota-onalar ishtiroki va oilaviy muhitning ko'magi juda muhim omil ekanligi qayd etiladi. Oilasi jalb etilgan maktab dasturlari bolalarda tana vaznini nazorat qilish va sog'lom odatlarni shakllantirishda ancha samaraliroq bo'lgani kuzatilgan. Bizning tadqiqotimizda ham ota-onalarni jarayonga jalb etish orqali bolalarga uy sharoitida sog'lom hayot amaliyotini qo'llash ko'nikmasini singdirish imkoniyati paydo bo'ldi.

Maktab sog'lomlashtirish dasturlarining muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'quvchilarning ichki motivatsiyasi va sog'lom bo'lishga bo'lgan ijobiy e'tiqodini shakllantira olishga bog'liq. Psixologik nazariyalarga ko'ra, bolalarning sog'liq haqidagi qarashlari va munosabatlari ijobiy tomonga o'zgarsa, ularning xatti-harakatlari ham shunga mos ravishda o'zgaradi. Masalan, rejalashtirilgan xulq-atvor nazariyasiga muvofiq, sog'lom turmush tarziga nisbatan shakllangan ijobiy munosabat bolalarning kelgusida sog'lom odatlarni tanlash ehtimolini oshiradi. Bizning tajriba jarayonimizda ham "salomatlik - asosiy qadriyat" degan tushuncha tajriba guruhidagi bolalarning 80-85% ongida shakllandi va bu e'tiqod ularning kundalik faoliyatida (jismoniy faollikda ishtirok etish, ovqatlanish odatlarida va hokazo) bevosita namoyon bo'ldi. Ushbu natija avvalgi tadqiqotlarda kuzatilgan qonuniyatni tasdiqlaydi: maktab sharoitida sog'lom turmush tarbiyasi bolaning dunyoqarashini o'zgartirib, sog'lom hayotga amal qilishni ongli ehtiyojga aylantirishi mumkin.

Ta'kidlash joizki, bizning eksperimentimiz nisbatan uzoq muddat - ikki yil - davom etdi va ko'plab faoliyat turlarini qamrab oldi. Shu tufayli erishilgan o'zgarishlar anchayin barqaror va keng qamrovli bo'ldi. Aksariyat xorijiy dasturlar esa qisqa muddatli bo'lib, ularning ta'siri tez so'nib qolishi mumkin. Shuning uchun sog'lom hayot tarzini shakllantirish doimiy e'tibor

talab etadigan uzluksiz jarayon sifatida qaralishi lozim. Bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda ularni muntazam rag'batlantirib borish, rivojlanishni ma'lum oraliqlarda kuzatib, bosqichma-bosqich yangi metodlarni joriy etib boorish muhimdir. Bizning tajribamizda 3 oylik sikllar asosida bosqichma-bosqich monitoring o'tkazilib, har bosqichda dasturga yangi komponentlar qo'shib borildi va bu yondashuv yaxshi samara bergani kuzatildi. Agar ushbu tizim maktab davomida izchil davom ettirilsa, bolalar ulg'aygan sari sog'lom turmushga sodiq qolishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Aksincha, agar dastur to'xtatilsa, shakllangan ayrim odat va munosabatlar asta-sekin susayishi mumkin. Xorijiy kuzatuvlarda ham qisqa intervensiyalardan yarim yil o'tib bolalarning ayrim sog'liq ko'rsatkichlari qayta yomonlashgani haqida ma'lumotlar uchraydi. Demak, sog'lom turmush tarbiyasida davomiylik va izchillik prinsipiga qat'iy amal qilish zarur. So'nggi e'tiborli jihat - sog'lom hayot tarzini o'quv predmetlari bilan integratsiya qilish samaradorligi. Bizning tajribamizda matematika, tasviriy san'at, ona tili kabi darslarda sog'lomlik mavzusidagi ijodiy topshiriqlar berilganda, o'quvchilar ularni qiziqish bilan bajardilar. Masalan, matematika darsida "5 soniyada 2 marta sakrash" kabi topshiriq o'yin tarzida joriy etilganda, bolalarning 72% bu mashg'ulotni "juda yoqdi" deb baholadi. Demak, sog'lom hayot g'oyalari boshqa fanlar orqali ham singdirish mumkin va bunday usulda taqdim etilsa, bolalarga zerikarli bo'lib tuyulmaydi - aksincha, maroqli mashg'ulot sifatida qabul qilinadi. Natijada sog'lomlik konsepsiyasi faqat jismoniy tarbiya darsi bilangina cheklanib qolmay, o'quvchining umumiy dunyoqarashi va tafakkurining bir qismiga aylanadi. Bu xulosa ko'p yillik pedagogik tajriba va tadqiqotlar bilan ham tasdiqlangan: fanlararo integratsiya va o'yinga asoslangan interfaol metodlar bolalarning o'qishga motivatsiyasini oshirishi va ta'lim samaradorligini kuchaytirishi ma'lum.

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida sog'lom hayot tarzini qadriyat sifatida shakllantirish mumkin va zarur ekanini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy ilmiy xulosalar chiqarildi:

Kompleks yondashuvning samaradorligi: Maktab sharoitida sog'lom hayot tarzi odatlarini shakllantirishda faqat jismoniy tarbiya darslari bilan cheklanib qolmasdan, integrativ va qiziqarli pedagogik yondashuvni qo'llash yuqori natija beradi. Jismoniy mashqlarni harakatli o'yinlar shaklida tashkil etish, sog'lomlik mavzusini boshqa fanlar orqali singdirish, oilaviy sport mashg'ulotlarini yo'lga qo'yish va bolalarni muntazam rag'batlantirib borish kabi komponentlarni o'z ichiga olgan kompleks dastur tajriba guruhida 2 yil mobaynida o'quvchilarning sog'lom turmush ko'nikmalari va munosabatlarini nazorat guruhiga nisbatan ancha yaxshilash imkonini berdi. Yosh davrining qulayligi: 7-10 yoshli boshlang'ich maktab davri bolalarga sog'lom hayotiy qadriyatlarni singdirish uchun eng qulay pallalardan biri ekani tasdiqlandi. Bu yoshda o'quvchilar har qanday faoliyatni o'yin tariqasida qabul qilishga moyil va kattalarning ko'rsatmalariga juda sezgir bo'ladilar. To'g'ri yo naltirilgan ta'lim-tarbiya tufayli bolalar sog'lom turmushni foydali va zavqli jarayon sifatida ko'ra boshlaydi, natijada salomatlik ularning ongida barqaror qadriyatga aylanishi mumkinligi ko'rsatildi. Oilaviy muhit va rag'batlantirishning ahamiyati: Maktabda sog'lom turmush ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida ota-onalar ishtirokini ta'minlash va oilada sog'lom odatlarni qo'llab-quvvatlash bolalarning motivatsiyasini sezilarli kuchaytirishi aniqlandi. Tadqiqot davomida ota-onalar ishtirokida o'tkazilgan sport tadbirlari hamda uyga berilgan sog'lom turmushga oid topshiriqlar tufayli bolalarning sog'lom odatlarga qiziqishi va mas'uliyati oshdi. Shuningdek, bolalarni maqtov, nishon va kichik sovg'alar bilan rag'batlantirish ularning ijobiy hissiyotlarini uyg'otib, sog'lom turmush odatlarini mustahkamlashga xizmat qildi. Jismoniy rivojlanish va sog'lom odatlar uyg'unligi: Maxsus sog'lomlashtiruvchi dastur bolalarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini ham sezilarli darajada yaxshilaganini ko'rsatdi. Tajriba guruhi o'quvchilarida tezlik, kuch, chaqqonlik kabi jismoniy sifatlar nazorat guruhiga qaraganda ancha oshgani qayd etildi (masalan, 30 m ga

yugurish tezligi 6% ga yaxshilanib, $P < 0,01$ darajasida sezilarli o'sishga erishildi). Demak, sog'lom hayot tarzini shakllantirishga qaratilgan tarbiya bolalarning sog'lom o'sib-ulug'ayishini ham ta'minlab, ikki tomonlama foyda keltirishi mumkin.

Yuqoridagi xulosalarga asoslanib, boshlang'ich ta'lim amaliyoti uchun quyidagi takliflar tavsiya etiladi:

1. Maxsus sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar joriy etish: Boshlang'ich sinflarda darsdan tashqari "sog'lom haftaligi" kabi maxsus sog'lomlashtiruvchi dastur va mashg'ulotlarni yo'lga qo'yish lozim. Mazkur mashg'ulotlarda harakatli o'yinlar, sport musobaqalari va ijodiy topshiriqlar uyg'un holda tashkil etilishi kerak.

2. Oilaviy sport tadbirlarini yo'lga qo'yish: Ota-onalarning jarayonda ishtirokini oshirish maqsadida muntazam ravishda oilaviy sport tadbirlari (masalan, "Oilaviy spartakiada" musobaqalari) tashkil etib borish, shuningdek o'quvchilarga uyda bajarish uchun sog'lom turmush tarziga oid topshiriqlar berish maqsadga muvofiq.

3. Maktab muhitida targ'ibot ishlarini kuchaytirish: Har bir maktabda sog'lom hayot tarzini targ'ib etuvchi ko'rgazmali materiallar va axborot stendlarini tashkil qilish, sinf soatlarida sog'lom odatlar madaniyatini muntazam targ'ib qilib borish lozim.

4. O'qituvchilar malakasini oshirish: O'qituvchilarning malaka oshirish kurslarida boshlang'ich sinflarda sog'lom hayot tarbiyasini amalga oshirishga oid yangi pedagogik texnologiyalarni (interfaol o'yinlar, STEAM integratsiya usullari, raqamli ilovalar orqali sog'lomliqni kuzatish va h.k.) o'rgatish zarur. Zamonaviy boshlang'ich sinf o'qituvchisi sog'lom turmush tarzi targ'ibotchisi ham bo'la olishi kerak.

5. Jarayonning uzluksizligini ta'minlash: Sog'lom turmush tarbiyasini bir martalik loyiha emas, balki uzluksiz jarayon sifatida ko'rib, uni maktabgacha ta'limdan boshlab yuqori sinfgacha izchil davom ettirish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich maktab davridan sog'lom hayot tarzini qadriyat sifatida shakllantirish bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishning muhim shartlaridan biri ekanligi tasdiqlandi. Sog'lom va faol bolalar kelajakda nafaqat jismonan baquvvat bo'lib ulg'ayadilar, balki intizomli, irodali, jamiyatda faol va baxtiyor shaxslarga aylanishadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya tizimidagi ustuvor maqsadlardan biri sog'lom avlodni voyaga yetkazish bo'lib qoladi. Mazkur tadqiqot natijalari ushbu yo'nalishdagi sa'y-harakatlar samarasini ilmiy jihatdan asoslab berdi va boshlang'ich ta'lim tizimida "Salomatlik yo'li" kabi sog'lomlashtiruvchi dasturlarni keng joriy etish maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Allahonov A.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini sog'lom turmush tarziga bo'lgan munosabatlarini rivojlantirish. PhD dissertatsiyasi. Farg'ona davlat universiteti, 2025.

2. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST). Health Promoting Schools Framework. 2014. (JSST hisobotidan).

3. Brown E. C. va boshq. Primary School Children's Health Behaviors, Attitudes, and BMI After a 10-Week Lifestyle Intervention. *Frontiers in Pediatrics*, 2018.

4. Hurrelmann T. Health Education and Promotion in Children: Strategies and Experiences. Berlin: Springer, 2010. (Hurrelmann nazariyasi).

5. Xankeldiyev Sh. X. va boshq. Boshlang'ich sinfda jismoniy tarbiya samaradorligini oshirish yo'llari. Toshkent: Maorif nashriyoti, 2019.